

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ И ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И СИРОТ

Камолова Шириной Усаровна
старший преподаватель кафедры психологии ДжГПУ

Аннотация

В данной статье рассматриваются социально-психологические особенности преодоления трудностей и поведенческих реакций студентов, находящихся в сложных жизненных условиях. Исследование направлено на анализ проблем оптимизации систем психологической поддержки, а также на осуществление психодиагностических процедур в рамках деятельности университетских психологических служб как для студентов, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, так и для типичных студентов. Это способствует разработке эффективных стратегий совладания с жизненными трудностями, их интеграции в академическую деятельность, что, в свою очередь, ведёт к повышению психологического благополучия, осмысленности жизни и рациональному использованию ресурсов социальной поддержки. В статье подробно анализируются социально-психологические аспекты формирования навыков адаптации, повышения жизненной устойчивости и использования механизмов социальной поддержки.

Ключевые слова: родители, студент, студент с инвалидностью и студент-сирота, интеллектуальное развитие, поведение, духовно-нравственный облик, жизненные подходы, механизм, социальная психология, мировоззрение, ценность, психодиагностика, социальная поддержка.

Введение

Во всём мире научные и образовательные учреждения проводят исследования, посвящённые стратегиям совладания и психологическому благополучию студентов-сирот и студентов с инвалидностью. В связи с этим существует необходимость в комплексных и многоаспектных исследованиях данной категории обучающихся как особой социальной группы, обладающей специфическими потребностями на этапах обучения в школе, колледже, университете, а также в процессе перехода к взрослой жизни и профессиональной деятельности. В частности, актуальным является изучение психологических причин формирования девиантного поведения в академической среде и других сопутствующих факторов.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» в разделе V «Обеспечение духовного развития и выведение сферы на новый этап», в цели 71 подчёркивается необходимость реализации принципов гуманизма и добродетели, а также обеспечения прав, свобод и законных

интересов молодёжи; сохранения жизни и здоровья молодёжи, улучшения условий доступа к квалифицированной медицинской помощи, повышения медицинской грамотности среди молодёжи и укрепления здорового образа жизни [1].

Кроме того, данные вопросы отражены в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2019 года № УП-4190 «Об утверждении Концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019–2025 годы» [3], а также в Постановлении от 13 января 2020 года № УП-4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обучения и воспитания детей с инвалидностью» [4].

Вместе с тем в условиях глобализации и цифровизации повышение требований к образовательным стандартам приводит к усилению психоэмоционального напряжения, что, в свою очередь, требует расширения возможностей для преодоления академических, личностных и межличностных проблем. В связи с этим изучение социально-психологических особенностей с обладающего поведения лиц, находящихся в сложных жизненных условиях, приобретает всё большую значимость для современной мировой психологии.

Степень изученности проблемы

Изучение социально-психологических основ с обладающего поведения студентов с инвалидностью и студентов-сирот, выявление социально-психологических особенностей преодоления трудностей обучающимися, а также совершенствование системы психологической поддержки в высших образовательных учреждениях с целью повышения их психологического благополучия относятся к числу наиболее актуальных научных проблем современности. В последние годы во всём мире активно исследуются факторы, оказывающие влияние на социально-психологическое и экономическое благополучие лиц, находящихся в трудных жизненных условиях, в том числе лиц с инвалидностью, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Социально-психологические и индивидуально-психологические особенности студентов, находящихся в трудных жизненных условиях (студентов с инвалидностью и студентов-сирот), были предметом исследований ведущих учёных Республики Узбекистан, таких как Ф.А. Акрамова, С.Б. Алмарданова, Д.Н. Арзикулов, В.Ю. Ахроров, Г.Ю. Байкунусова, Г.Ж. Бердиева, С.Х. Джалилова, Д.Ф. Джуракулова, Н.З. Исмоилова, Ю.Д.М. Карим, Г.Д. Кулдошева, А.Н. Курбонбоев, У.Ю. Латипова, Н.А. Мираширова, А.Е. Мухторова, З.Т. Нишонова, Д.Б. Норкозиев, Н.Т. Норкулова, Д.Д. Ориббоева, Ш.К. Саттарова, С.М. Тчилова, Г.У. О'уй, А.Е. Тўрахонов, Б.М. Умаров, Ш.А. Усмонов, Г.Б. Шоумаров, Б.С. Шукуров, Ж.Р. Шукуров, М.Б. Юлдашева и И.А. Юсупджонова. В их работах анализируются социально-психологические факторы формирования личности студента, особенности морально-нравственного развития и условия

формирования адаптивного поведения в образовательной среде.

Среди учёных стран СНГ значительный вклад в изучение психологии преодоления трудных жизненных ситуаций внесли О.В. Александрова, Е.А. Анненкова, В.А. Абабков, Л.И. Анцыферова, Г. Бернлер, Е.В. Битюцкая, Т.Г. Бохан, В.Ф. Боснюк, Ф.Е. Василюк, Л.И. Вассерман, Р.Г. Китаев-Смык, Е.В. Ковтун, Т.Л. Крюкова, Д.А. Леонтьев, Е.В. Либина, К. Муздыбаев, С.К. Нартова-Бочавер, Г. Осухова, С.П. Политова, Е.И. Рассказова, М.В. Сапоровская, Е.Е. Сикова, Н.С. Старги, Е.Д. Стойков, Е.А. Трифонова, М. Тушкова, С.А. Хазова и другие.

В трудах зарубежных исследователей — Дж. Амирхана, Л.Г. Аспинвалл, Б.Е. Компаса, П. Косты, Дж. Койна, Н. Эндлера, С. Фолкман, Н. Кнолля, Р.С. Лазаруса, Р. МакКрея, Л. Мёрфи, Дж. Паркера, А.Н. Шора, Р. Шварцера, Э.А. Скиннер, С.Е. Тейлор, Х. Вебера, Х. Хекхаузена и других — исследования сосредоточены на когнитивной оценке стрессоров, ресурсах сохранения психологического благополучия в сложных жизненных условиях, а также на взаимодействии личностных переменных и социальной поддержки, выступающих модераторами реакции на стресс.

Таким образом, изучение психологических и социально-психологических аспектов с обладающего поведения студентов с инвалидностью и студентов-сирот представляет собой самостоятельное и актуальное направление современных социально-психологических исследований, что обуславливает необходимость его дальнейшего теоретического и эмпирического анализа.

Объект исследования и применённые методы

Исследование психологических аспектов с обладающего поведения и поведенческих особенностей студентов с инвалидностью и студентов-сирот проводилось на базе Джизакского государственного университета и Андижанского государственного педагогического университета. В исследовании приняли участие 40 студентов, находящихся в трудных жизненных условиях (10 студентов с инвалидностью и 30 студентов-сирот либо студентов, оставшихся без попечения родителей), а также 110 типичных студентов в возрасте от 20 до 25 лет. Для проверки надёжности и валидности используемых методик в пилотажном исследовании были задействованы 80 студентов. Общее количество участников исследования составило 260 человек.

Исследование было направлено на выявление социально-психологических особенностей с обладающего поведения студентов, находящихся в сложных социально-психологических жизненных условиях (студентов-сирот и студентов с инвалидностью). В ходе исследования были использованы методы интервьюирования, наблюдения, авторская анкета, а также стандартизированные психодиагностические методики: опросник «Удовлетворённость семейной жизнью» В.В. Столина, Т.М. Романова, Г.Г.

Бутенко; «Многомерная шкала воспринимаемой социальной поддержки» (G.D. Zimet, N.W. Dahlem, S.G. Zimet, G.K. Farley); тест «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика (Purpose in Life Test); опросник «Родительское отношение к ребёнку» А.Я. Варги и В.В. Столина.

В ходе исследования были выдвинуты и эмпирически обоснованы положения о наличии выраженных различий в стратегиях совладания студентов в контексте типа их жизненной ситуации. Так, у студентов с инвалидностью восприятие социальной поддержки со стороны «друзей» обуславливает выбор стратегии «поиск социальной поддержки», тогда как отсутствие поддержки со стороны друзей способствует формированию стратегии «самоизоляция». У студентов-сирот восприятие поддержки со стороны «значимого другого» детерминирует использование стратегии «фантазирование», а восприятие поддержки со стороны семьи — стратегии «фокусировка на позитивном». У типичных студентов позитивное восприятие всех компонентов социальной поддержки способствует выбору стратегии «ориентация на позитив», тогда как негативная оценка социальной поддержки приводит к использованию стратегии «самоизоляция».

В результате исследования были выявлены дифференцированные различия в выборе стратегий с обладания, обусловленные особенностями восприятия социальной поддержки в контексте жизненной ситуации студентов. Полученные данные подтверждают положение о том, что конструкты жизненной осмысленности студентов определяют специфику их с обладающего поведения в зависимости от жизненного статуса (студенты с инвалидностью, студенты-сироты и типичные студенты).

Установлено, что для студентов с инвалидностью характерно преобладание проблемно-ориентированных стратегий с обладания, тогда как для студентов-сирот — стратегий поиска социальной поддержки, детерминированных локусом контроля «жизнь». У типичных студентов с низким уровнем осмысленности жизни доминирует стратегия «дистанцирование», тогда как при высоком уровне осмысленности наблюдается предпочтение стратегии «фокусировка на позитивном».

Таким образом, были созданы условия для дифференциации детерминант психологического благополучия студентов в контексте их жизненных ситуаций, включая стратегии совладания, смысла жизненные конструкты и особенности восприятия социальной поддержки. Результаты проведённого исследования способствуют теоретическому обогащению психологической науки и расширению представлений о социально-психологических механизмах адаптации личности в трудных жизненных условиях.

Полученные результаты и их анализ

Одной из приоритетных целей Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» является обеспечение доступного и качественного образования для молодёжи, создание условий для её всестороннего обучения на всех этапах образования,

развитие инклюзивного образования в регионах, а также формирование эффективной системы поддержки лиц с инвалидностью, направленной на повышение качества и уровня их жизни [9].

Изучение психологии студентов, находящихся в трудных жизненных условиях, приобретает особую актуальность. С позиции исследования данной группы лиц важно отметить недостаточную изученность специфики стратегий преодоления жизненных трудностей, с которыми они сталкиваются. В частности, механизмы с обладания, используемые студентами для сохранения психологического благополучия и достижения академических целей, остаются недостаточно раскрытыми. В психологической науке данный аспект рассматривается в рамках концепции с обладающего поведения, охватывающей широкий спектр когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций на стрессовые ситуации.

В научной психологии выделяется несколько подходов к объяснению с обладающего поведения. В рамках классического психоанализа, основанного Зигмундом Фрейдом и Анной Фрейд, сформировался психоаналитический подход, представленный в работах Н. Хаана (1963; 1969; 1977), Т. Крозберга (1963) и Дж. Вайланта (1977). В контексте данного подхода различные авторы связывают процессы совладания с механизмами психологической защиты.

Представитель психоаналитической школы Дж. Вайлант (1977) рассматривал психологическую защиту как совокупность всех механизмов эго-функционирования, выделяя зрелые, незрелые, невротические и психотические формы защиты. Данные выводы основаны на результатах 40-летнего лонгитюдного исследования, представленного в его работе «Адаптация к жизни» (1977), в которой автор предложил развернутую классификацию защитных механизмов и рассматривал их как способы адаптации к жизненным стрессорам [151].

Указанные теоретические подходы создают основу для понимания механизмов влияния социальной поддержки на психологическое благополучие личности. Они подчёркивают значимость как количественных, так и качественных характеристик социальной поддержки, а также необходимость учёта субъективного восприятия поддержки и её реального наличия в социальном окружении.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что студенты-сироты используют разнообразные стратегии с обладания, включая опору на личностные ресурсы, поддержку значимых других и избегание проблем, что указывает на наличие трудностей адаптации к образовательной среде и потребность в дополнительных мерах психологической поддержки. Факторы дезадаптации у студентов-сирот носят многоаспектный характер и включают социально-культурную депривацию, гиперстимуляцию, недостаточную сформированность саморегуляции, утрату наставничества и дефицит устойчивых поведенческих моделей, что усугубляет личностные трудности.

Низкий уровень осмысленности жизни и ослабленная мотивация у студентов-сирот выступают значимыми препятствиями их личностного и

профессионального развития, что обуславливает необходимость применения целенаправленной психологической и социальной помощи, а также системного подхода к сопровождению данной категории обучающихся.

Заключение

В заключение следует отметить, что трудную жизненную ситуацию можно рассматривать как открытую систему, являющуюся важной составной частью процесса социализации. Она формируется под воздействием внешних факторов социальной среды и внутреннего психологического состояния личности и проявляется в снижении эффективности удовлетворения базовых потребностей, намерений, целей и ценностей вследствие недостаточной или неоптимальной сформированности ранее усвоенных когнитивных, эмоциональных и поведенческих характеристик. В рассматриваемом контексте трудные жизненные ситуации могут быть обусловлены сиротством, инвалидностью, семейным насилием, нарушениями поведения и другими социально-психологическими факторами.

В условиях отсутствия полноценного семейного воспитания социально-педагогические и психологические службы высших образовательных учреждений могут выполнять компенсаторную функцию, обеспечивая поддержку личностного развития и адаптации студентов, находящихся в трудных жизненных условиях.

Категория будущих специалистов — студенческая молодёжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации, — представляет собой значимый объект исследования в контексте современных социокультурных и экономических преобразований в Новом Узбекистане. Это открывает возможности для разработки и внедрения передовых методов поддержки и развития данной группы молодёжи, способствующих формированию их активной жизненной позиции и участию в процессах демократического развития не только в Узбекистане, но и в мировом сообществе, при условии адекватного и поддерживающего отношения со стороны социального окружения.

На основе полученных эмпирических данных обосновано наличие дифференцированных различий в выборе стратегий совладания в зависимости от жизненной ситуации студентов. Так, для студентов с инвалидностью восприятие поддержки со стороны друзей выступает детерминирующим фактором выбора стратегии поиска социальной поддержки, тогда как отсутствие воспринимаемой поддержки со стороны друзей способствует формированию стратегии изоляции. Для студентов-сирот восприятие поддержки со стороны партнёра обуславливает использование стратегии «фантазирование», а восприятие поддержки со стороны семьи выступает определяющим фактором стратегии «фокусировка на позитивном». У типичных студентов позитивное восприятие всех компонентов социальной поддержки (партнёр, семья, друзья, общий показатель) является детерминирующим фактором выбора стратегии «ориентация на позитив».

Таким образом, результаты исследования подтверждают значимость

восприятия социальной поддержки как ключевого социально-психологического фактора, определяющего специфику совладающего поведения и психологического благополучия студентов в контексте их жизненных условий.

Использованная литература

1. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» № ЗРУ-641 от 15 января 2020 года. <https://lex.uz/ru/docs/5049549>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019 — 2025 годы» № ПП-4190 от 13 февраля 2019 года. <https://lex.uz/ru/docs/4201083>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» № ПП-4860 от 13 января 2020 года. <https://lex.uz/ru/docs/5044745>
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022—2026 годы» № УП-60 от 28 января 2022 года. <https://lex.uz/ru/docs/5841077>